

Előzetes piackutatás az elektromos hajó piaci fogadtatásáról, értékesítésének lehetőségeiről, forgalmazási árának kialakításáról és a várható gyártási mennyiség kialakításáról a piaci igények függvényében.

A pályázó Beocia Kft. a K+F pályázatának keretében egy olyan jellegű hajó kialakítását tűzte ki célul, mely a hajózás lehetőségét szélesebb körben elérhetővé teszi. A cél, hogy a késztermék eladási árának alacsonyan tartásával kibővüljön a jelenleg a kishajók piacán aktív felhasználók köre, így a Beocia Kft. az új termék piaci pozicionálása során a tömegeket megcélzó üzlet- és árpolitika kialakításában gondolkodik.

I. A kutatás célja módja, szempontjai, eszközei:

Kutatásunk célja:

Kutatásunk alapvető célja az volt, hogy felmérje a magyar vízijármű felhasználók megközelítő számát és igényeit, a hajóállomány korát és típus összetételét (benzines és elektromos meghajtás), valamint hogy képet kapjunk arról, hogy miként fogadná a piac egy a Beocia Kft által újonnan bevezetni kívánt kéttestű elektromos vízijárművet.

Kérdőívünk segítségével megtudhatjuk, hogy a hajótulajdonosok

- nyitottak-e egy új technológiára
- hányan vásárolnának elektromos járművet
- mennyi pénzt szánnának egy e-hajóra
- elsősorban milyen célra használnák
- milyen elvárásaik vannak a teljesítményt illetően
- melyek az elvárásaik egy korszerű e-hajóval szemben?

Kutatásunk módja:

- Magyarországon hozzávetőlegesen 20-22 ezer hajó ring vízen, vagy várja vízrebocsátását a szezonban. Természetesen felmérésünk nem vállalkozhatott arra, hogy az összes magyar hajótulajdonost elérjük, mégis a csaknem 6000 fős mintavételi csoport alapján végzett felmérésünk reprezentatívnak tekinthető, mert bár az általunk elért hajó használók többsége kedvtelési célból használja vízi járművét, a válaszadó hajósok többféle víztípuson (folyó, tó, bányató, holtág stb) használja hajóját, a vízijárművek teljesítménye rendkívül széles spektrumon mozog, a hajótest alkotóanyagai között pedig az összes jelentősebb anyag megtalálható.
- Szerencsésnek mondható, hogy nagyon sok, több mint nyolcszáz válaszadó sorolta magát szakmai- vagy professzionális hajótulajdonosnak, aki a mindennapi munkájához használja vízi járművét (sok esetben természetesen egy hajót többen is használnak).

Kutatásunk szempontjai:

A legfontosabb kérdés, amire felmérésünk választ szeretett volna kapni az volt, hogy előzetes piackutatásunk értékelése szerint milyen fogadtatása lesz, az elektromos hajónak, illetve hogyan alakulhatnak a későbbiekben az értékesítési adatok, milyen kereskedelmi áron lehet majd forgalmazni, illetve milyen mennyiségben lehet rá vásárlói igény.

A piackutatásunk kitűzött célja az volt, hogy a megrendelő Beocia Kft. által feltett kérdésekre megszerezzük a választ a majdani vevőktől és felhasználóktól. Ehhez első lépésként az alkalmazhatóságot igyekeztünk felmérni átfogó kérdéseinkkel.

Abban bízunk munkánk megkezdésekor, hogy a kérdéseinkre kapott válaszok segítséget nyújtanak a Beocia kft-nek a későbbiekben kialakítandó vásárlói kör létrehozásában és a majdani kereskedelmi eladási ár kialakításában.

Megpróbáltuk felmérni azt is, hogy melyek lehetnek a potenciális értékesítési csoportok illetve csatornák, amelyek minél pozitívabb eladási adatokat generálhatnak.

A nagyobb csoportot felmérésünkben a szabadidős kiránduló és horgász csoport alkotta, de a szakmai felhasználók száma is véleményformáló volt.

Kutatásunk eszközei:

Elsősorban online

- A felmérés jórészt online formában valósult meg (kérdőívek, közösségi média), de sok esetben terepi szemle során interjúztunk, illetve egy-egy fórumon csoportos felmérést is végeztünk.

II. Eredmények, megállapítások

A beérkezett online kérdőívek, és a meglévő rendelkezésünkre álló nyilvános adatok kiértékelése után a következő eredményeket állapíthattuk meg:

Napjainkban kb. 20-22 ezren használnak többé-kevésbé rendszeresen, nyilvántartott hagyományos robbanómotoros vízi járművet. Miután meghatározott motorteljesítmény felett kötött csak regisztrációhoz a robbanómotoros hajók üzemeltetése, a nem bejelentett motoros járművek száma ennek háromszorosa lehet.

Hozzávetőlegesen 800-900-an használnak bejelentett elektromos eszközt a vízi közlekedéshez, de a nem bejelentett elektromos meghajtások száma ennek a 6-7 szeresét is elérheti. Tekintettel a fejlesztendő hajó elektromos meghajtására, a működtetési elvet használók száma kiemelkedően magas, ami növeli a majdani hajó felé érdeklődő hajósok számát.

A csaknem 6000 fős mintavételi csoportunk 74 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nyitott lenne egy új elektronikus technológiára.

Az online felmérések válaszaiból a következő általános megállapítások vonhatók le:

- Az átlag felhasználó évente kb. három-négy hetet tölt vízen, vagy víz közelben
- 6-8 M Ft-ot fordít egy hajó megvásárlására
- 6-800 ezer Ft-ot szán évente a hajó tárolására fenntartására és szervizelésére

A válaszadók 4,7 százaléka ismerte el, hogy elsősorban presztízs okokból vásárol nagyobb teljesítményű hajót. Ők egy e- hajóban a magasabb presztízssértéket látják, még akkor is, ha felszereltségében és stílusában inkább a felhasználási célok dominálnak, semmint a luxus kialakítás.

A válaszadók 40 százaléka saját bevallása szerint általában nem, vagy még inkább soha sem használja ki vízi járműve méretét és teljesítményét.

A válaszadók 15 százaléknál többször is előfordult már, hogy egész évben nem tette vízre a hajóját, megvásárlása inkább csak presztízs célokat szolgált.

A válaszadók hozzávetőlegesen 26 százaléka szkeptikus, vagy nem bízik az új elektromos technológiában, vagy úgy véli, hogy számára nem előnyös egy ilyen típusú hajó használhatósága. A kétely elsősorban az alacsony üzemidő és kis teljesítmény kényszeréből fakad.

Hol használnák?

Noha nem a meglévő vízi jármű parkkal azonos helyeken kellene helyt állnia az új modellnek, vagyis a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök, folyó vizein, a használati lehetőségek végesek. Az elkészülő hajó motorizáltsága nem alkalmas az áramló víz erejének a legyőzésére, így használhatóságuk az álló, vagy minimális sebességgel folyó vizekre korlátozódik.

Előnyt jelent, hogy fokozott érdeklődés mutatkozott a védett vizeken (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó) hajózók körében az e-hajó iránt érthető okokból. Itt elsősorban a kereskedelmi hasznosítás dominálhat, a kirándultatással, személyszállítással, bérbeadással foglalkozó cégek jelentenek hatalmas potenciált, számukra igen kedvező lehet a hajó alacsony üzemeltetési költsége, alacsony merülése és modularitása. Alacsony számukra való tekintettel a direkt értékesítés lehet az ideális stratégia megkeresésükkel.

Még nagyobb az érdeklődés a horgászok körében, akik szenvedélyüket elsősorban a benzines motoroktól elzárt vizeken űzik, kisebb távolságokat tesznek meg, de hosszabb időt is eltöltenek a vízben.

Sokak körében tetszést aratott a kialakítandó hajó merülési mélységének az átlaghoz viszonyított csökkenése. Visszatérő probléma a tavi hajósok körében a relatíve nagyobb merülési mélység, ami miatt problémás lehet a partközeli közlekedés.

Különösen a Balatonon hajózóknál volt visszatérő kérdés, a hajó elektromos motorját meghajtó akkumulátorok üzemideje, alkalmas lehet-e a hajó a tó keresztirányú átszelésére.

Kik használnák?

Az újonnan bevezetni kívánt e-hajó vásárló célcsoportja többé-kevésbé lefedné a jelenlegi piaci célcsoportot. Különbséget a szakmai hajózők magasabb száma jelenthet. Felmérésünk szerint a legnagyobb érdeklődést a munkavégző szervezetek cégek mutathatják. Egyértelmű érdeklődést mutatnak a természetvédelemmel foglalkozó, tudományos munkát végző csoportok, akik nagyra értékelik a bővebb hely kialakítására alkalmas hajótestet, a rugalmasabb térkialakítás lehetőségét, a modularitásból fakadó sokoldalúságot és a nagy munkafelületet.

Ezzel kapcsolatosan speciális igényeket is jeleztek, például nemzeti parkok természetvédelmi őreinek védett vizeken történő tevékenysége esetén, térképészeti, vízügyi, biológiai munkálatok elvégzésénél állhat rendelkezésre az új hajó, de többen említettek nagyobb túrázás esetén szükséges kabinkényelmi és hosszabb távú lakhatósági szempontokat is nagy felszerelést igénylő használat esetén.

Új vásárlók

Mivel a kifejlesztendő hajó hosszának és elektromos meghajtásának köszönhetően nem igényel hatósági bejegyzést és hajóvezetői engedélyt, a válaszadók egy része szerint a jövőben barátaik családtagjaik körében azok számára is vonzó lehet, akik eddig nem voltak a hajózás szerelmesei. Mindez erősítheti az e-hajó széleskörű elterjedését.

Környezetvédelmi tudatosság és az ezzel kapcsolatos elvárások:

Meglepő módon a megkérdezettek csaknem 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy támogatja az e-hajók elterjedését a környezetvédelem szempontjából, még akkor is, ha a benzinmotorokkal szemben esetleg teljesítménycsökkenéssel is szembe kell nézniük.

A hajó kialakítása, anyaga és az erőforrás teljesítménye

Különösen a szakmai felhasználók körében volt szembetűnő, hogy az ilyen kategóriájú hajók luxuskialakításával szemben inkább a felhasználhatóságra helyezték a hangsúlyt az elvárások területén. Faborításokkal, drágább anyagokkal szemben inkább az időtálló, jól tisztítható anyagok felhasználását javasolták, legfőbb szempontként a strapabíróságot nevezték meg.

A felszereltség tekintetében fontos a hajó wc, de a mosogatópult helyett sokkal inkább a tároló rekeszek bővítését, a szabad rakodóhely megnövelt területét szeretnék látni.

A válaszadók hozzávetőlegesen 44 százaléka ragaszkodna ahhoz, hogy az elektromos motor mellett párhuzamosan a hagyományos robbanómotor is kapjon helyet a hajót testen, legalább opcionálisan.

Az új hajóval szemben egyértelmű elvárásnak tűnik szinte minden válaszadónál, hogy ne csak a napelemek segítségével lehessen tölteni az akkumulátorokat, hanem plug in töltési lehetőség is rendelkezésre álljon. Sőt szükség esetén gyorsan és könnyen át tudjanak állni hagyományos motor használatra is.

A számok tükrében elvárás, hogy minimálisan 4-6 óra üzemidővel lehessen számolni töltött akkumulátorok esetében, ha ez még menetközbeni napelemes töltéssel is kiegészül.

A nem szakmai felhasználók körében visszatérő követelményként merült fel a szórakoztató elektronika beépítési lehetősége, az ehhez szükséges fogadó eszközök csatlakozások beépítési lehetőségek megléte.

Néhány bizalmatlankodó válaszadó mellett a többség üdvözölte a katamarán test kialakításának ötletét, mert a kisebb súrlódás, a mérsékeltebb víz és lég ellenállás nagyobb teljesítményt és stabilabb vízfogást is jelent.

Nem merült fel kérdésként, így azt merjük állítani, hogy üdvözlésre talált a hajótest anyaga: a már sokszor bizonyított uv-rezisztens gelcoat, és a nagy érdeklődéssel várt pogácsa technológiás lapszerkezet.

Visszatérő kérdés és egyértelmű igény, az időjárás viszontagságaival szemben védelmet nyújtó tetőzet és/ vagy ponyvázat kialakítása, ezt szinte mindenki jelezte.

A nem szakmai felhasználók több mint kétharmada fogalmazta meg igényként a háló- és illemhely hely kialakításának szükségességét.

III. Az új elektromos hajó piaci árának kialakítása

A számok tükrében a Beocia Kft. eredeti elképzelése, amely szerint egy teljesen új típusú hajó kategóriát hoznának létre, és vezetnének be a hazai piacra megalapozottnak tűnik. Hiszen a fejlesztésnek köszönhetően egy olyan hajó jöhet létre, amely jobban kielégíti a közép-kelet európai édesvízi hajózási közönség igényeit, mint a meglévő választék, mindezt azonban alacsonyabb költségekkel kell tudni megvalósítani.

A fejlesztők elképzelése szerint a hangsúlyt a funkcionalitásra helyezik, ez az alapja a kategória kialakításának. De fontos szempont az ár érzékeny vásárlói kör figyelembevétele. Az árcsökkentés még a kényelmi felszerelések rovására is előnyt kell, hogy élvezzen, természetesen meghagyva a lehetőséget arra, hogy igény esetén bárki akár a végletekig fokozhassa a megrendelhető extrák listáját.

Meghajtás a jövőben

A tapasztalatok szerint egy újonnan vásárolt hajót legalább 6-8 évig tart meg első tulajdonosa. Ez idő alatt szeretné az eladáskor kilátásba helyezett alacsony üzemeltetési költséget a gyakorlatban is megtapasztalni. Ugyanakkor az akkumulátorok gyors fejlődése, a várható egyre olcsóbb gyártástechnológia gyorsan elavulttá teheti a meglévő konstrukciót az üzemeltetési költség szempontjából. Előnyös tulajdonság lehet, a hajó működtetését biztosító akkumulátorok olcsó, a működést és üzembiztonságot nem befolyásoló cseréje, a később elérhető új típusok piacra kerülésekor. (Pl. Lítiumos akkuk használata.)

További témák:

Vélemény formálás az eddigi gépjárműipari tapasztalatokra alapozva, az akkuk most és a jövőben.

Egy hajó tervezése és gyártása, piacra kerülése hosszabb folyamat, ezért tovább kell értékesíthetőnek lennie, mint pl. egy autónak. Vagy „időtálló” konstrukciót kell létrehozni mind esztétikai, mind funkcionalitási szempontból, vagy alkalmasnak kell lennie arra, hogy az időközbeni technológiai szintlépést alkalmazza. pl. új akkuk cseréje, ezzel alacsonyabb előállítási és értékesítési ár.